

Д.В. КУЗИН

Парадигма сложности в современном менеджменте*

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты применения теории сложности к решению актуальных современных проблем управления. Ключевые вызовы управлению, связанные с усложнением многих процессов в современном мире, делают необходимым не просто изменять управленческое мышление, но и находить эффективные способы отвечать на них. Автором дается трактовка параметров сложности и обосновывается необходимость формирования системы управления, адекватно отвечающей этим параметрам. Уточняется и расширяется понятие «управление сложностью», все чаще применяемое в научной литературе в последние два десятилетия. Выделяется десять областей современного менеджмента, принципиальных для работы в условиях возрастающей сложности. В заключение отмечается, что комплексное междисциплинарное изучение проблем сложности и управления должно стать неотъемлемой и важной частью образовательных бизнес-программ разного уровня.

Ключевые слова: сложность, теория систем, менеджмент, управленческое мышление, хаос, неопределенность, обучение.

Abstract. The article addresses major applications of complexity theory to relevant contemporary management problems. The key challenges facing management and related to many complex processes in the modern world urges not just to change the management thinking, but to find effective ways to address them. The author suggests major parameters describing the complexity and argues that the management system has to match these parameters. He clarifies and extends the notion «complexity management» more often used in scientific literature over the last 20 years and focuses ten fields of contemporary management important

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузин Д.В. Парадигма сложности в современном менеджменте // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 191—217. DOI:

to work with the growing complexity. Finally, it is suggested to extend complex interdisciplinary studies of complexity and management which have to be integral and vital part of business education programs of different levels.

Keywords: complexity, systems theory, management, management thinking, chaos, uncertainty, education.

УДК: 303.02 (330.101)
ББК 60.82

Введение

Сложность — как понятие¹ — достаточно неоднозначна и многомерна, поэтому при различных подходах к ее анализу, в различных формах, явлениях, процессах, проблемах, ситуациях, сценариях, времени проявляются разные аспекты сложности. Еще в середине 1930-х гг. русский религиозный философ Г. Флоровский сказал: «И вдруг все стало как-то очень серьезно...» [20]. В современной реальности все стало не просто очень серьезно и тревожно, но и чрезвычайно сложно, и уровень этой сложности возрастает экспоненциально, при этом сложность постоянно наполняется новым содержанием. Начиная с 1950-х гг., и особенно активно с 1980-х гг., проблематика сложности является предметом междисциплинарного изучения разного типа систем (прежде всего, социотехнических, социобиологических, человекомерных и саморазвивающихся)², а также саморазвивающихся рефлексивно-активных сред, в которых существуют и развиваются такие системы. В XXI в. — веке сложности — эта проблематика становится одной из основных³. При этом «парадигма сложности», понятие, введенное французским

¹ Сложность (с лат. «complexus») — связь, сочетание, сплетение («complexity» в пер. с англ. — сложность и комплексность (полнота, охват, многоаспектность)).

² Междисциплинарные аспекты сложности в течение XX в. разрабатывали А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи, Н. Винер, С. Бир, Э. Лоренц, И. Пригожин, Г. Хакен, Н.Н. Моисеев, С.П. Курдюмов, Э. Морен, Ж. Делез, Д.С. Чернавский, М. Геллман, В.С. Степин, К. Майнцер, Т. Льюин и многие др.

³ Согласно данным издательства «Elsevier», число журнальных публикаций в их базе данных по проблемам сложности в период с 2000 по 2014 г. возросло почти в 6 раз, только в 2014 г. было опубликовано 5000 статей [29, 4].

философом и социологом Эдгаром Мореном в 2002 г. [13, 36], несмотря на обилие научной литературы по этой теме, пребывает сегодня все еще в стадии становления. Но несомненно то, что эта новая парадигма является одной из главных составляющих другой изменяющейся сейчас классической парадигмы менеджмента, основанной на порядке, правилах, линейности, предсказуемости, рациональности, измеримости и универсальности. Все эти и другие характеристики этой парадигмы с учетом сложности подвергаются существенным изменениям и пересмотру. Новая парадигма рассматривает беспорядок, самоорганизацию, неопределенность, кризис, риск как реальность, как некую данность, с которой надо научиться работать.

Поэтому особенно в последние два десятилетия все более актуальной как с исследовательской, так и с практической точки зрения становится *проблематика управления сложностью (complexity management)*, связанная с применением теории сложности к решению различных управленческих проблем [1, 80].

Современные менеджеры все более приходят к осознанию нескольких принципиальных вещей:

1) мир (в том числе мир технологий, экономики и политики) стал качественно другим;

2) традиционные модели управления в парадигме менеджмента XX в. (M1.0) уже не достаточны или даже часто контрпродуктивны;

3) современной «новой наукой» о системах и сложности предложены другие философия, принципы, методологические подходы, инструменты, модели и т. д., которые должны быть использованы в практике для достижения успеха организаций [27, 21];

4) для управления сложными социальными системами необходимо понять, как они формируются, растут и саморазвиваются, а не просто как их конструировать [1, 100].

Поэтому управление в условиях нарастающей сложности — это один из принципиальных вызовов как для всего мирового сообщества, которое стоит на пороге какой-то, еще не до конца понятной глобальной трансформации, так и для России, ищущей свой путь. Пройдя в феврале 2022 г. точку бифуркации, закончив 30-летний период постсоветской трансформации и войдя в ситуа-

цию сильной необратимости (которая еще более усилилась в самое последнее время), мы оказались на перепутье с необходимостью непростого выбора дальнейшего существования и развития страны под давлением разнонаправленных сил, факторов, интересов, идей и т. д. Выбор правильных и эффективных моделей управления на разных уровнях в таких сложных условиях — задача чрезвычайной важности и актуальности.

Понимание сложности

Для того, чтобы понять, как сложность влияет на разные процессы управления особенно в современных условиях, прежде всего следует кратко разобраться с эпистемологией сложности — со знанием о ней как таковым. Неопределенность самого понятия «сложность» проявилась в формировании и развитии нескольких направлений такого знания как в естественных, так и в социальных науках — философии, социологии [9], экономике [2]. Далеко не все они имеют прямое отношение к проблемам управления и могут быть рассмотрены в данной статье, однако их определенные методологические основы обязательны для понимания многих стоящих сейчас перед нами управленческих проблем.

Базовая понятийная типология сложности, отраженная в большинстве научных работ прикладного характера, включает следующие ее виды.

Алгоритмическая сложность (в рамках теории информации, по А. Колмогорову) как мера информационных и вычислительных ресурсов, необходимых для точного определения и описания объекта, решения задач, количества операций, переходов, циклов и т. д.

Субстантивная, или структурная (статическая), сложность — это системы, подсистемы, организации и их среда, формы, структуры и количество элементов в них; иногда этот вид сложности называется «сложность в деталях», а точнее в их количестве.

Функциональная сложность — это содержательное изменение и взаимосвязь всех основных функций управления (планирования, прогнозирования, организации, координации, контроля, мотивации и др.), новое наполнение операционных функций, маркетинга, HR-менеджмента, управления знаниями и др., увеличение числа функ-

ционалов в организации, которых сейчас, по разным оценкам, уже свыше пятидесяти.

Поведенческая (динамическая сложность) характеризует поведение системы, ее подсистем и элементов, в том числе, человека, групп, команд, включая разные режимы их функционирования и изменений, стратегии, способы взаимодействия, принятия решений, разрешения противоречий и конфликтов, достижения договоренностей и согласия и т. п.

Коммуникационная сложность может, с одной стороны, рассматриваться как вариант предыдущей (как сложность взаимоотношений), а, с другой, как самостоятельный вид, включающий в себя различные аспекты передачи и приема информации и связанные с этим искажения, препятствия, ограничения и т. п. («шумы»).

Сложность деятельности характеризует механизмы расширения проблем с появлением областей недостаточного знания (или его отсутствия), непредвиденности и непредсказуемости чего-либо как внутри организации, так и в ее среде, альтернативных вариантов последующих действий, различных нелинейных эффектов, отсутствия однозначных интерпретаций ситуаций и соответствующих понятных и очевидных решений, требующих учета разных мнений и суждений, а также конвергенции (интеграции) разных идей.

Социальная сложность проистекает из того, что взаимодействующие люди по-разному смотрят на одни и те же вещи и феномены, исходя из своих ценностей, знаний, опыта, предпочтений и т. п., оперируя определенными категориями или понятиями, в которые вкладывают свои смыслы, выстраивая для себя определенные приоритеты и строя на этом свои отношения.

Институциональная сложность обуславливается, по меньшей мере, следующими аспектами: противоречивым, а иногда и конфликтным сочетанием формальных и неформальных правил, норм и понятий, регулирующих жизнь и, в частности, экономическую деятельность; качеством, реальным наполнением и переплетением этих институтов; соответствием качества экономического потенциала и качества институтов; сочетанием и противоречием разных «культурных кодов» — индивидуализма и коллективизма (черта современной России) с разными смыслами, ценностями, запро-

сами, отношениями к реальности, перспективами и с нахождением вариантов их соединения.

Эволюционная сложность характеризует прохождение системой периодов турбулентности, точек бифуркации с анализом сценариев развития, позитивным настроем и готовностью воспользоваться открывшимися возможностями адаптации к новым условиям или формирования новых условий, чтобы повернуть вектор развития в новое русло.

Особо следует выделить — возможно, главный — вид сложности — *когнитивную* — сложность понимания, восприятия, трактовки, оценок и искажений разных смыслов, ценностей, идей, информации, фактов, явлений, трендов, процессов, ситуаций, обстоятельств, интересов, поведения и т. д. Поскольку в природе сложности как таковой нет — это продукт нашего мышления и его качества, значит, вызов сложности — это прежде всего вызов нашему мышлению, в том числе и управленческому. Комплексное мышление — это, в том числе, и понимание ограничений нашего знания об организациях и их среде, о том, что мы можем предвидеть, спланировать, предсказать и на основе этого достигнуть каким-то рациональным способом, а что не можем, но способны постоянно обучаться и адаптироваться и на основе этого управлять.

Что же стоит на пути этих новых парадигм мышления, прежде всего мышления лиц, принимающих ключевые и ответственные решения со множеством разных часто слабо предсказуемых и неявных последствий?

Рассмотрим две составляющие такой сложности: первую — что и как мы осмысливаем, вторую — кто осмысливает и действует. Говоря о первой, следует учесть несколько важных обстоятельств.

Во-первых, это проблема самого мышления. Как выразилась нейролингвист Т.В. Черниговская, «мы пытаемся нашим мозгом понять мозг», т. е. мы, по сути, физически ограничены и еще далеки от понимания сознания и мышления как таковых. Но оставим эту тему специалистам. Здесь важно другое — мы пытаемся понять сложность, сами являясь очень сложными и находясь в сложном мире. Мы — часть этого мира, в том числе, и социальной реальности. При этом, развивая мысль Насима Талеба — автора «Черного лебедя», который в интервью несколько лет назад сказал, что «мы

не до конца понимаем мир, в котором живем». Профессор Черниговская считает, что «мы не готовы к этому новому миру», который она назвала «нечеловекомерным» (но, при этом, созданным человеком?!), т. е. таким, где человеку трудно жить в нынешних измерениях скорости, размерности и сложности, где искусственные системы принятия решений начинают постепенно доминировать, и человек во многих сферах становится по существу не нужным. То есть наша цивилизация создала совершенно новый мир, для восприятия которого мы изначально не очень приспособлены. Поэтому, по словам Т.В. Черниговской, сейчас рождается «новый вид» человека, который можно назвать «человек в растерянности». А если мы что-то не понимаем (или недоуваем), если у многих сейчас растерянность, стресс и тревога, то как эффективно управлять разными процессами?

Во-вторых, говоря о реальности как осознанной действительности, мы должны понимать, что ее восприятие, а, соответственно, и поведение очень индивидуальны. Иначе говоря, фактически речь идет о распределенной или «фрагментарной реальности», в которой каждый выделяет и берет существенное и значимое для себя, игнорируя или вовсе отвергая многие другие ее характеристики, аспекты, факторы и т. п.

В-третьих, это связанная с предыдущим проблема упрощения — естественная попытка человека, не до конца понимающего сложность во всем ее многообразии. Собственно, упрощение как метод познания естественен, а снижение уровня сложности путем упрощения, например, организационной структуры и правил, более четкого распределения полномочий и обязанностей, устранения элементов или избыточных функций, не увеличивающих стоимость и др. — это обычная практика управления. Напротив, искусственное или непродуктивное усложнение (часто атрибут бюрократии), когда в нем нет необходимости, даже вредно.

Но упрощение становится вредным в тот момент, когда «простота хуже воровства», когда она упускает или отвергает что-то важное, существенное или просто другое потому, что его трудно понять и оно не вписывается в привычную систему координат.

Люди, которые упрощают действительность, говоря словами Н. Талеба, 1) думают в статике («не способны думать на шаг вперед

и не ведают, зачем это нужно»); 2) думают в низкой, а не в высокой размерности; 3) думают в терминах действий, а не взаимодействий. «А когда доходит до катастрофы <...> вспоминают о неопределенности, о штуке, названной “Черный лебедь” <...> не понимают, что нельзя шутить с системой, если итог чреват неопределенностью, ну или, в более общем виде, что следует избегать действий, влекущих большие убытки, если исход не гарантирован». Важнее всего здесь то, по мнению Талеба, что убытки их не касаются [19, 26—27].

В-четвертых, наше мышление постоянно подвергается «атакам», суть которых в чрезмерном воздействии самых разных внешних возмущений и в растущей когнитивной перегрузке (табл. 1).

Таблица 1.

Вызовы современному мышлению

Информационная перегрузка	Готовые к употреблению решения	Усложнение мира
Синергизм подходов и методов	Дуализм (дихотомии) мышления	Атаки на мышление
Понимание другого и других	Самостоятельность и независимость	Разрыв мышления (намерений) и действия

Источник: составлено автором по [14].

В-пятых — это проблема «форматов мышления» [6]. Люди склонны оперировать «управляемыми форматами» — привычными категориями, образами, алгоритмами, идеями, подходами, технологиями, инструментами, моделями, структурами, стратегиями и т. д. В результате:

1) возникают разрывы между сутью перемен и их восприятием человеком, соответственно, и реакцией на них;

2) появляются многочисленные психологические барьеры новому мышлению и «когнитивные ловушки», связанные с неверным восприятием событий, явлений, рисков и т. д., неверными ожиданиями, упрощениями, недо- или переоценками чего-либо, толкованием прежних нарративов и др.;

3) возникают трудности переформатирования (рефрейминга) *проблем* (видимое, доступное, известное, простое против сути или корня проблем или «элегантное» решение не той проблемы) [7];

4) проявляется так называемый *эффект Даннинга — Крюгера* — рост числа неэффективных руководителей, убежденных, что они на самом деле эффективны;

5) увеличивается число неэффективных институтов и организаций, не способных обеспечивать саморазвитие и выживание в условиях таких перемен;

6) появляется ментальный блок: ряд людей «не в состоянии понять, что если что-то глупое работает (и делает деньги, т. е. оно, по определению, рационально), глупым (т. е. иррациональным. — Д.К.) оно быть не может» [22, 50].

В-шестых, нашему мыслительному аппарату мешают достичь совершенства недостаток знаний, недостаточная вычислительная мощность, постоянная неполнота или недостоверность информации, неспособность воспринимать некоторые ее виды и пр. — все то, что Г. Саймон определил, как «ограниченную рациональность», делающую наш выбор, поведение и решения не строго оптимальными с математической и рациональной точек зрения, а удовлетворительными, целесообразными и относительно приемлемыми, возможно, даже компромиссными и часто иррациональными для определенных заинтересованных лиц в конкретных ситуациях.

Другим аспектом когнитивной сложности является позиция субъекта оценки сложности — внешнего наблюдателя — его знаний, информированности, фокуса, целей, предпочтений и т. д., а отсюда — неоднозначности и относительности этой оценки [3]. Это ставит проблему субъективности сложности и так называемой «мягкой сложности», которая зависит от позиции и интерпретации конкретного лица. Концепция наблюдателя — ключевой элемент новой парадигмы сложности. Однако речь идет не просто о каком-то конкретном наблюдателе, а с точки зрения представлений о саморазвивающихся и рефлексивно-активных средах с множеством взаимодействующих наблюдателей (с распределенным наблюдателем), с их мышлением, ценностями, интересами, точками зрения, перспективами, контекстами, взаимодействиями и т. д. Иначе говоря, сложность — это всегда некое субъектно-объектное отношение, при котором субъекты воспринимают сложность и оценивают ее

уровень, а также строят и проецируют отношения на окружающую их среду в попытках ее упорядочения, прогнозирования, планирования или манипулирования в зависимости от обстоятельств, т. е. ситуационно. При этом мера сложности (количественная или качественная оценка ее уровня) зависит от знаний, понимания, интерпретации, опыта конкретного лица в отношении конкретного объекта или феномена в определенном контексте, времени, системе его связей и отношений, а также ограничений [21, 28—32].

Если перейти от собственно категории «сложность» к ее проявлению в различных системах, то такие сложные адаптивные системы («Complex Adaptive Systems», или «CAS») имеют следующие основные характеристики [13].

Холизм: понимание целостности системы, взаимодействий ее элементов, синергетических эффектов, коэволюции частей системы и т. д. — поведение совокупности невозможно предсказать, исходя из ее компонентов.

Эмерджентность: возникающие свойства или трансформации, часто неизвестные ранее, неожиданные, непредсказуемые и случайные, как у всей системы, так и у ее элементов в их взаимосвязи и во встроенности друг в друга;

Многомерность: одна сторона связана с масштабированием — с изменением масштаба меняются взаимодействия и, соответственно, свойства объекта или добавление к допущенным случайным или закономерным ошибкам еще одной может многократно усилить аспект сложности [22, 137], другая — рассмотрение какого-то объекта (например, организации или процесса) с разных точек зрения — экономической, социологической, культурной, технологической, антропологической, политической и др.

Обратные связи разных типов, связывающие как элементы и процессы внутри системы, так и саму систему с внешней средой. Чем больше у системы взаимоотношений с внешней средой, тем она сложнее.

Связь пространства и времени, событий, процессов и явлений, жизненный цикл системы и накапливаемая ею «системная (организационная) память».

Системная нестационарность — метаморфозы преобразований и превращения простого в сложное и наоборот, жизненные циклы и переключения режимов функционирования, фазовые пере-

ходы и качественные трансформационные скачки и т. п., изменение ключевых характеристик и параметров, эволюция структур и функций во времени.

Множественность и разнообразие — природный механизм обучения, основа устойчивости, конкурентоспособности и естественного отбора сложных систем, их готовности к многовариантному будущему, потенциальной неустойчивости и рискам, в том числе распада.

Функциональная избыточность — в силу этого сложная система при отказе отдельных ее элементов и даже целых подсистем не всегда теряет работоспособность и даже результативность, зачастую демонстрируя только снижение ее эффективности и компенсируя недостатки одних частей возможностями и сильными сторонами других.

Нелинейность — нарушение очевидных причинно-следственных связей (казуальная непрозрачность), неинерционность, нелогичность и спонтанность, неоднозначность и непропорциональность эффектов, альтернативность, различные темповые характеристики в развитии системы и ее подсистем, неочевидность пути ее развития, асимметрия в жизни и в отношениях людей, плата за ошибки и просчеты других людей, нелинейность риска, нелинейное усложнение и, возможно, усугубление проблем и др.

Когерентность — временная, волновая и пространственная: одновременное, согласованное или случайное протекание нескольких, взаимопересекающихся и накладывающихся друг на друга волнообразных процессов. С такой ситуацией весь мир столкнулся с начала пандемии COVID-19 и далее с началом СВО на Украине.

Сингулярность, понимаемая в контексте нашего рассмотрения, с гносеологической точки зрения — как прекращение в какой-то момент времени ряда действующих закономерностей, точка окончания чего-то и порождения чего-то нового или другого; с технологической — как момент, после которого научно-технический прогресс будет настолько стремительным и сложным, что станет очень трудным или даже невозможным для человеческого понимания; с экономической — как максимальное приближение по времени акта потребления к акту производства, что ставит под сомнение устойчивость существующей хозяйственной системы; с

управленческой — сближение актов принятия решения и получения результата; с когнитивной — как область неизученного.

Относительность: сложность изучаемой системы относительна по отношению к уровню изучающей системы, зависит от знаний изучающей системы (или субъекта ее анализа); дихотомии, имеющие многочисленные внутренние связи — сложность и простота, хаос и порядок, стабильность и нестабильность, рациональность и иррациональность.

Стремление к выживаемости: «чем более системно (и сложно. — Д.К.) явление, тем острее стоит вопрос выживания» [22, 313].

Эти и другие характеристики системной сложности, того, в результате чего она возникает и с чем она связана, обобщенно представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Матрица сложности

Целостность / эмергентность / ко-эволюция частей	Размерность (количество элементов)	Синергия / взаимозависимость / взаимовлияние / взаимосвязанность
Многомерность	Многообразие	Масштабирование
Хаотичность	Скорость	Неопределенность / неоднозначность
Случайность / неожиданность / риски	Нелинейность / нелогичность / многопричинность	Непредсказуемость / плохая прогнозируемость эффектов
Изменчивость / волатильность / нестабильность	Смыслы и ценности	Вариативность / альтернативность / множественная перспектива
Противоречивость / конфликтность	Самоорганизация	Иррациональность
Когерентность	Сингулярность	Комбинация / конвергенция / многополярность

Источник: составлено автором.

Концепция «управления сложностью»

В обширной современной литературе по разным проблемам управления, связанным с обсуждаемой темой, есть одно существенное, с нашей точки зрения, методологическое упущение. В последние два десятилетия XX в. совершенно очевидно обозначилась связь наук о сложности (прежде всего теории систем, системной динамики, теории хаоса и др.) с проблемами управления. Уже в XXI в. стали все чаще употреблять понятие «управление сложностью», публикации с таким названием появились и в России [21]. Однако почти нигде достаточно определенно не сказано, что значит управлять сложностью⁴. Можно ли ею управлять и в каком смысле мы можем об этом говорить? Или правильнее говорить об управлении в условиях сложности, или об управлении сложными системами, или об учете сложности в решении определенных управленческих проблем?

Согласно классической теории управления, «управление сложностью» как понятие — не совсем точное, так как говоря об управлении, мы подразумеваем либо целенаправленное воздействие некоего субъекта (человека или группы людей) на некий объект (на сложность), либо управленческие отношения между ними. Но в данном случае объект весьма своеобразный, так как фактически мы имеем дело не с субстанцией, а либо с субъективным восприятием, либо с оценкой неких характеристик реальных объектов, явлений, процессов и ситуаций, а если и с субстанцией (например, с экономикой), то она живет своей двойственной стоимостной и не стоимостной жизнью, имеет дуальную организацию, далеко не всегда подвластную субъектно-объектному управлению [16; 17].

⁴ С 1999 г. в научной литературе появляется связка «сложность и управление» [27]. Даже в одном из наиболее полных пособий о сложности и управлении, вышедшем в 2011 г., среди сотен наименований литературы, работ со словом «менеджмент» всего несколько. При этом, в основной массе использованных публикаций речь идет о разных теоретических аспектах сложности, о формировании другой парадигмы знания и мышления, в том числе управленческого, о многоаспектном понимании организации и самоорганизации, о различных прикладных аспектах теории сложности в управлении для решения практических проблем в новой реальности.

В одной из статей предложена следующая трактовка этого понятия: а) реакция и адаптация организации к сложной среде; б) создание и «внутренняя настройка» сложности в организации [30]. Попробуем сделать уточнение и расширение этой трактовки.

С точки зрения воздействия, по всей видимости, может рассматриваться влияние управляющего лица не на сложность как таковую, а на организацию как сложную систему. Во-первых, на понимание этой сложности другими людьми (формирование их мышления, изменение системы ценностей, обучение). Во-вторых, на саму систему и ее компоненты, на элементы ее среды, на параметры, процессы, поведение и т. д. для снижения неопределенности и рисков, комбинации разных режимов функционирования и ресурсов, нахождения путей увеличения добавленной стоимости, манипулирования сознанием и поведением людей в этой системе с целью повышения ее результативности, эффективности, конкурентоспособности, безопасности, выживания и развития. В-третьих — на сочетание режимов упрощения или снижения сложности до управляемых уровней (там, где это возможно и необходимо) и, наоборот, усиление и создание («конструирование») сложности (например, создание управляемого или контролируемого хаоса или поощрения самоорганизации внутри больших организаций, построенных преимущественно на бюрократических принципах и др.).

С точки зрения управленческих отношений речь может идти о многоаспектном совместном восприятии, согласовании и принятии сложности взаимодействующими субъектами для достижения определенных целей, о развитии адаптационных возможностей в турбулентной среде и формировании новой среды, о совместном проектировании организации (сотворчестве), сетей и бизнес-экосистем и соответствующих механизмов по овладению сложностью и работе в таких условиях для решения определенных управленческих проблем, о стратегическом управлении смыслами [13], о согласовании интересов и действий разных стейкхолдеров и др.

Такая постановка требует соответствующего многоаспектного рассмотрения «управления сложностью» — теоретического (концептуального исследования проблем управления, связанных со сложностью), практического (как разные теории сложности могут быть применимы в практике менеджмента и что необходимо делать

в таких условиях), консультационного (как те, кто обладает соответствующими знаниями и компетенциями, могут помочь лицам, принимающим решения), образовательного (как формировать систему знаний и управленческое мышление в парадигме сложности).

Теоретики, рассуждающие об использовании теории сложности в управлении, предлагают разные подходы, которые можно обобщить следующим образом [28, 372—376].

Изначальный (называемый разными авторами «объективистский», «базирующийся на правилах», или «неоредукционистский», упрощенный подход) исходит из того, что сложные системы (или феномены), во-первых, могут быть разложены на более простые части или понятные (стандартные) управляемые процессы (редуцированы); во-вторых, в рамках классической научной рациональности в управлении они анализируются извне (отношение «субъект — объект»), по отдельности или по частям и, в-третьих, что есть некий набор универсальных закономерностей, правил, инструментов и моделей (в том числе математических и экономических), которые с использованием нового знания обработки информации, принятия решений и вычислительных мощностей могут быть применимы в определенном контексте для операционного и стратегического управления разными процессами с вполне предсказуемыми результатами.

Другой взгляд говорит о том, что естественные (или технические) и социальные системы очень различны, и подходы к их анализу и управлению также должны быть другими, взять хотя бы осуществление контроля, не говоря уже о других функциях управления, о поведении людей, о ценностях, интересах и пр. Кроме того, если, например, рассматривать такую социальную систему, как организацию, то последняя, в отличие от естественных систем, имеет разные «образы» и, соответственно, разные междисциплинарные аспекты рассмотрения и управления.

Третий («плюралистический», «взаимосвязанный», или «интерпретаторский») подход — исследует сложные социальные системы изнутри — с точки зрения взаимодействующих в них акторов с их смыслами, ценностями, целями, культурой и интересами. Он фокусируется на их критической рефлексии, коммуникационной рефлексии (в отношениях «субъект — субъект» и «субъект — поли-

субъектная, или мультиагентная, саморазвивающаяся среда» («метасубъект»), плюрализме оценок, открытости и толерантности к разным идеям относительно сложности (пусть и неверным или не полностью верным) при разработке механизмов управления. Комплексное мышление при таком взгляде есть искусство балансирования между представлением о том, что мы знаем о сложности системы и результатах ее поведения, и тем, что не знаем наверняка. Используя метафору, наличие чего-то, что мы считаем гвоздем, не означает, что надо немедленно брать и применять молоток. Иначе говоря, то, что делалось ранее (и возможно было результативным и успешным), совершенно не означает, что это надо обязательно использовать, что это сработает везде, всегда и далее в другой ситуации. Догматизм — редко хорошая долгосрочная стратегия.

Практические проблемы управления сложностью

Из приведенной выше матрицы сложности следует один принципиальный вывод, который согласуется с известным законом необходимого разнообразия Росса Эшби: сложность (разнообразие) управляющей системы должна быть не менее сложности (разнообразия) управляемой системы (объекта управления). Поэтому для управления с таким набором характеристик сложности (возмущений на входе, по Эшби) необходимы адекватное ей мышление в высокой размерности, соответствующий системный анализ и механизмы управления. Отсюда возникает по меньшей мере три вопроса: 1) как наиболее эффективно управлять в условиях такой сложности и отдельными элементами матрицы сложности? 2) есть ли у нас ресурс таких управленцев с соответствующими компетенциями, а если их недостаточно? 3) как их готовить и кто это будет делать? Разумеется, рамки статьи не позволяют подробно ответить на все эти вопросы, поэтому остановимся, главным образом, на первом.

Можно выделить несколько достаточно очевидных областей учета и практического применения концепции управления сложностью в ее расширенном понимании.

1. Построение моделей управления, ориентированных больше на *самоорганизацию, саморегулирование и самообучение*, чем на внешние воздействия; усиление режимов свободы (основы для

творчества, креативности и инноваций) и снижения бюрократических правил, контроля.

2. Сознательное и намеренное *конструирование областей с дополнительной возникающей повышенной сложностью* или принятие неотъемлемого усложнения (определенные типы работ) путем комбинации частей организации с относительной стабильностью и изменчивостью — кросс-функциональных команд, сетей, инновационных проектов, организация масштабных событий и др. для повышения результативности и конкурентных преимуществ организации [11].

3. Практическое применение элементов теории хаоса. Во-первых, сознательное введение элементов хаоса, «адаптивного напряжения» [27, 31] в практику работы (креативные команды без жестких правил и с максимальной степенью свободы для реализации инноваций, гибкая занятость вне жестких правил, виртуальное рабочее место и т. п.). Во-вторых, поскольку сложные системы не имеют стабильных элементов и точек воздействия, чтобы можно было управлять ими, применима концепция «в нужном месте и в нужное время», которая отражает ситуацию подвижности и локальность точек бифуркации и воздействия в пространстве и времени. Чем сложнее организация, тем труднее определить ценность и роль каждого элемента и понять, когда и где стоит вмешаться и скорректировать работу, но нахождение таких точек крайне важно [29]. В-третьих, важно использование малых резонансных воздействий на отдельные элементы системы, дающих значительные нелинейные и масштабируемые эффекты (организационные меры, точечное и адресное стимулирование, целевая подготовка необходимых кадров, развитие ключевых компетенций и работа с их основными носителями — компетентами, контекстное использование ключевых ресурсов и др).

4. Сам по себе *фактор времени и скоростей* приобретает особый смысл и значение. Сложность системы (процессов, деятельности) нарастает вместе со скоростью их функционирования, протекания, развития и изменений. Мы живем в очень быстром и изменчивом мире, отношение ко времени меняется на глазах, многое происходит здесь и сейчас, а другие процессы, наоборот, становятся «долгоиграющими». Медленные все больше проигрывают быстрому,

а основная конкурентная борьба идет за скорость во всем. Скорость и темпы работы разных организаций — это то, насколько быстро они адаптируются к переменам, насколько быстро разрабатывают, осваивают и развивают новые технологии и внедряют инновации, сокращают время достижения результата и выхода на рынок, меняют бизнес-модель, передают и обрабатывают информацию, распространяют знание, управляют денежными и материальными потоками, обеспечивают безопасность, принимают молниеносные, но верные решения, обучаются, а также нанимают и удерживают наиболее полезных и талантливых сотрудников, которые умеют быстро и эффективно работать, и т. д. [12]. Напротив, неумение правильно видеть и оценивать перспективу чревато большими проблемами в будущем. При этом важным аспектом динамической сложности является вопрос о различных шкалах времени для различных частей процесса. Часто возникают такие ситуации, когда скорости изменения компонентов одного и того же процесса различны: одни компоненты изменяются быстрее, другие — медленнее. Все это должно учитываться в управлении.

5. Использование неопределенности и нестабильности как ресурса, *готовность к случайностям и непредвиденным явлениям* (цикл работ Н. Талеба по общей проблематике «*Incerto — Неопределенный*»), сценарное многовариантное планирование и параметрическое стратегическое управление, конструирование желаемого будущего с учетом разных смыслов, систем ценностей, исходя, как из принятых сейчас решений и действий, согласно П. Друкеру, так и потенциально возможных в данных условиях.

6. *В стратегическом управлении*: использование разнообразных синергетических эффектов при слияниях и поглощениях, формировании стратегических партнерств и альянсов, конструировании новых бизнес-моделей и экосистем, реализации масштабных проектов и программ; переосмыслений границ, барьеров и скрытых ограничений; комбинации стратегических ресурсов; оптимизации портфелей активов; формировании стратегических компетенций; выявлении стратегических возможностей и перспектив и др. Правильное решение заключается не в максимальном упрощении организационной структуры или чего еще, а в устранении ограничений, которые мешают достижению результата и при этом не дают суще-

ственного экономического эффекта. Если компании будут рассматривать уровень сложности деятельности не как проблему, которую нужно устранить, а как вызов, на который нужно научиться отвечать и даже использовать его в своих интересах, то они могут открыть для себя дополнительный источник прибыли и конкурентных преимуществ [15].

7. *Развитие человеческого потенциала и капитала организаций* (в том числе управленческого и лидерского) с привлечением людей с креативным, нестандартным, системным, визуальным, дизайнерским типами мышления и соответствующими компетенциями, обладающих множественным интеллектом — аналитическим, интеллектом изменений, эмоциональным, духовным, межкультурным и др.

8. *Новое управление знаниями*, основанное на целостном (холистическом) мышлении и видении. Большинство систем поддержки принятия решений («Decision Support Systems», или «DSS») сфокусированы на анализе и оценке альтернатив применительно к конкретным ситуациям без учета человеческих потребностей и предпочтений. Поэтому последнее становится областью повышенного внимания к развитию организационного обучения и требует разработки новых интеллектуальных и «чувствительных» систем управления знаниями и принятием решений, особенно в различных проблемных ситуациях. Например, улучшение продукции (модернизация, усовершенствования, изменения и т. п.) представляет собой комплексный процесс с вовлечением многих стейкхолдеров, имеющих разное видение того, что надо делать с технической, стратегической, организационной и др. точек зрения; у них разный стиль принятия решений, разное образование и подготовка, уровень знаний и опыт, наконец, разное мышление [29].

Одной из заметных системных методологий анализа является предложенная К. Курцем и Д. Сноуденом модель «Cynefin sense-making framework». В ней система (или комплексная проблема) и реакция на нее с точки зрения знания классифицируется как «известная» (предсказуемая, линейная), «познаваемая» (причины и следствия разорваны во времени и пространстве), «сложная — комплексная» (причины и следствия когерентны и часто неповторимы) и «хаотичная» (нелинейная). Каждый из этих элементов модели

предполагает разные методологии реагирования — соответственно, категоризацию, анализ чувствительности, апробирование, ситуационное реагирование и действие [25, 462—483].

9. *Создание комплексных систем риск-менеджмента*, повышающих уровень понимания и принятия различных по природе рисков, уровень зрелости риск-менеджмента, чувствительность к рискам и реакцию на них и т. д. Так, сейчас чрезвычайно актуальными и, наверно, ключевыми для многих российских бизнесов являются санкционные риски, которые сформировали среду чрезвычайной сложности, непредсказуемости и напряжения в связи с уменьшением доступных технологий, компонентов, запасных частей и соответствующим упрощением продукции с возможной потерей конкурентоспособности; заменой партнеров (их устойчивости, стабильности и лояльности); усложнением, удлинением и удорожанием логистических цепочек; проблемами с осуществлением платежей; проблемами персонала; снижением инвестиций и трудностями финансирования текущих операций и особенно инновационных проектов; угрозой вторичных санкций для иностранных партнеров и возрастающими комплаенс- и репутационными рисками и др.

10. Важнейшей интегрирующей областью современного управления является *лидерство*, создающее систему и механизмы комплексного видения перспектив и реагирования на сложность в разных ее проявлениях. Помимо вызова мышлению и компетенциям лидеров, о которых речь шла выше, можно выделить еще, по меньшей мере, два класса операциональных вызовов, с которыми они могут столкнуться: технические и адаптивные [23; 24]. Технические вызовы, при всей возможной сложности, имеют известные способы преодоления, основанные на доступном знании и прошлом опыте. Адаптивные вызовы отличаются тем, что они либо встречаются впервые, либо требуют изменения традиционного подхода к решению определенных проблем, либо представляют собой проблемы, которые недостаточно хорошо понятны, чтобы иметь однозначно эффективное решение (см. пункт 8). Современный мир все чаще предъявляет руководителям-лидерам именно такие адаптивные вызовы.

Одним из ответов на них может быть система комплексного реагирования, которая включает четыре ключевых взаимосвязанных компонента: 1) интеграцию знаний, функций, ролей, задач, видов деятельности, практик, правил, уровней, игроков, преодоление барьеров и границ («наведение мостов»); 2) ответ на угрозы и возможности, проистекающие из разных взглядов и позиций акторов-стейкхолдеров (позиционирование); 3) согласование различных оценок желательности, возможности, целесообразности тех или иных действий и изменений разными акторами, согласование позиций лидеров мнений (легитимизация); 4) реакция на изменяющиеся обоснования действующих соглашений, проектов, программ, стратегических решений, изменений, регулирования и т. д. (адаптивное реагирование). Такая система фактически характеризует как комплексность самой лидерской деятельности, так и множественность лидеров — формальных и неформальных, физических и виртуальных, централизованных в организации или расплывчатых в ней или вовне [26, 15—16].

Этот далеко не полный список управленческих приложений теории сложности может быть, конечно же, продолжен.

Заключение

В заключение хотелось бы обозначить еще один важный практический аспект «парадигмы сложности», который был выделен выше — образовательный. Особенности современной жизни являются multidisciplinary и convergence of knowledge. И здесь своя сложность, так как нужно научиться воспринимать другое и сложное и развивать «мягкие навыки». Совершенно очевидно, что в условиях нарастающей сложности мира и различных процессов в нем необходимы новые подходы к образованию. Сегодня необходимо прежде всего научить учиться, научить и развить соответствующие компетенции: как воспринимать и не бояться сложного, как использовать и контролировать свои внимание и память, как справляться со стрессом и мультизадачами, которые идут параллельно, как находить, фильтровать и использовать информацию, как работать с разнообразием и мультикультурностью, как создавать среду для инноваций и прорывов и многое др.

Однако, если посмотреть на современные учебники и даже курсы по менеджменту, то в них нет специальных разделов по проблемам сложности (не всегда даже есть основы системного анализа), что является, на наш взгляд, серьезным пробелом в становлении и развитии современного управленческого мышления. Опросы выпускников даже престижных университетов мира часто показывают интересную закономерность: в первые годы работы они используют преимущественно инструментальные навыки, далее все более требуются мягкие навыки, а по прошествии лет, когда эти люди уже многому научились, достигли каких-то высот и успехов, главным для них становится системное мышление. Так, может, стоит и начинать с его формирования с первых лет обучения — с вопросов «зачем», «почему» и «что», а уже потом «как»?

Здесь, уместно обратиться к одному из последних исследований о будущем управленческих профессий, подготовленному российской Ассоциацией менеджеров и НИУ ВШЭ и представленному профессиональному сообществу в октябре 2022 г. Приведем только одну выдержку из этого исследования.

Говоря о ключевых навыках, которые потребуются современным менеджерам по всем профессиям в ближайшие годы, респонденты (а это 240 топ-менеджеров) выделили следующие:

- умение быстро адаптироваться к новым условиям — 81%;
- умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде — 69%;
- навыки антикризисного управления, включая быстрое принятие решений — 68%;
- способность к критическому мышлению — 62%;
- *умение* самовосстанавливаться и управлять психоэмоциональной нагрузкой — 61%;
- умение видеть опасности и управлять рисками — 56%;
- высокие способности к обучению — 52%;
- комплексное многоуровневое решение проблем и постановка целей — 51%.

Кстати, анализ мнений топ-менеджеров, проведенный еще в 2015 г. «Harvard Business Review Analytic Services», показал следующее: 86% менеджеров признали, что уровень сложности их биз-

нес-процессов и принятия решений стал настолько высоким, что это ставит под вопрос их способность к росту бизнеса в цифровой экономике, а шестеро из десяти, указали на 11%-й рост операционных затрат в связи со сложностью разных процессов.

Поэтому, говоря о формировании компетенций, следует, по всей видимости, уделять больше внимания структуризации проблем и оценкам различных проблемных ситуаций с разных точек зрения и с разной перспективой, включая взаимодействие многих стейкхолдеров, комбинации интересов и целей, механизмов контроля, действий и реакции на них, неопределенностей и рисков, интересов и конфликтов и других элементов сложности среды, в которой протекают разные процессы, с применением как жестких инструментов оценок (КПЭ или критических факторов успеха), так и мягких (мораль, обязательства, доверие, договороспособность, забота, обучаемость и научение и др.) [29, 91].

В связи с этим, курсы программ подготовки современных управленцев по принятию решений, организационному поведению, проектированию организаций, управлению человеческими ресурсами, маркетингу, операционному и стратегическому менеджменту (особенно в цифровой среде) должны либо предваряться введением основ теории систем, системного анализа и сложности, либо они должны интегрировать эти проблемы в курсы по управлению для формирования комплексного мышления будущих менеджеров и лидеров.

Литература

1. *Апелло Ю.* Agile менеджмент. Лидерство и управление командами. М.: Альпина Пабlishер, 2018.
2. *Артур Б.У.* Теория сложности в экономической науке: новые основы экономического мышления // Terra Economicus. 2015. Т. 13. № 2. С. 15—37.
3. *Аршинов В.И., Свирский Я.И.* Сложностный мир и его наблюдатель // Философия науки и техники. 2015. Т. 20. № 2. С. 70—84.
4. *Болдачев А.* Технологическая, экономическая, политическая, культурная сингулярности: URL: <https://zonasingularn>.

livejournal.com/44126.html?ysclid=lfccx7s3c4332077470 (дата обращения: 19.01.2023).

5. *Веделл-Веделлсборг Т.* Проблема не в этом. М.: Альпина, 2021.

6. *Де Брабандер Л., Ини А.* Думай в других форматах. М.: Эксмо, 2020.

7. *Дзоло Д.* Демократия и сложность: реалистический подход. М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010.

8. *Долятовский В.А., Гамалей Я.В.* Сложность и неопределенность в управлении экономическими системами: URL: https://revolution.allbest.ru/economy/00922696_0.html (дата обращения: 19.01.2023).

9. Инновационная сложность. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жюль Делеза (Материалы «круглого стола») // *Философия науки и техники.* 2016. Т. 21. № 2. С. 149—181.

10. *Калошикина М., Тернбулл Д., Хейвуд С.* Как управлять сложностью внутри организации — Организационные модели и системы управления. Функциональные направления // *Вестник McKinsey*: URL: <http://vestnikmckinsey.ru/organizational-models-and-management-systems/Kak-upravluat-slozhnostyu-vnutri-organizatsii?ysclid=lcrpm1yj5m629519948> (дата обращения: 19.01.2023).

11. *Князева Е.* Стратегии управления динамической сложностью // *Форсайт.* 2020. Т. 14. № 4. С. 34—45.

12. *Кузин Д.В.* Современный менеджмент: некоторые вопросы методологии // *Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика.* 2022. № 3. С. 250—272.

13. *Кузин Д.В.* Стратегическое управление смыслами // *Экономические стратегии.* 2015. №7.

14. *Кузин Д.В., Пономарев И.П.* Управленческое мышление в новой реальности // *Мир новой экономики.* 2021. № 2.

15. *Левина А., Ривз М., Левин С., Финк Т.* Укрощение сложности: URL: <https://big-i.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/823824/> (дата обращения: 19.01.2023).

16. *Осипов Ю.М.* Экономика как творящий хаос // *Философия хозяйства*. 2017. № 1. С. 17—28.
17. *Осипов Ю.М.* Экономика как есть // *Философия хозяйства*. 2017. № 4. С. 11—28.
18. *Сети 4.0. Управление сложностью* // Сб. ст. по материалам международных научно-практических конференций в Москве в 2018—2020. М: ВЦИОМ, 2020.
19. *Талеб Н.* Рискаю собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни. М.: Колибри. Азбука-Аттикус, 2019.
20. *Флоровский Г.* Пути русского богословия. Париж, 1937.
21. *Хромов-Борисов С.* Управление сложностью. Операционная система бизнеса. М.: ИД Гребенникова, 2012.
22. *Gorzeń-Mitka I.* Complexity in Management: Opportunity or Threat? // *Problems of Management in the 21-st century*. 2015. Vol. 10. No. 1. P. 4.
23. *Heifetz R.A.* Leadership without Easy Answers. Boston: Harvard U.P., 1996.
24. *Hunter J., Chaskalson M.* Making the Mindful Leader: Cultivating Skills for Facing Adaptive Challenges // *The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development* / H.S. Leonard, R. Lewis, A.M. Freedman, J. Passmore (eds.). N. Y.: John Wiley & Sons, 2013.
25. *Kurtz C.F., Snowden D.J.* The New Dynamics of Strategy: Sense-making in a Complex and Complicated World // *IBM Syst. J.* 2003. No. 42. P. 462—483.
26. *Leadership: Responding to Complexity*// *APM Research Fund Series*. Association for Project Management. 2019. May. P. 15.
27. *Maguire S., McKelvey B.* Complexity and Management: Moving From Fad To Firm Foundations // *Emergence*. 1999. Vol. 1. No 2. P. 19—61.
28. *Managing Organizational Complexity: Philosophy, Theory, and Application* / K. Richardso (eds.). Greenwich, CT: Information Age Press, 2006.
29. *Reyes G.E.* Complexity Theory and Applications to Management: Principles Regarding Business Coherence and Fluent Operative Systems within Enterprises// *Tendencias*. 2013. Vol. 14. No. 1. P. 90—101.

30. *Rzevski G.* Managing Complexity: Theory and Practice Conference Paper. June 2016: URL: <https://www.researchgate.net/publication/306113383> (дата обращения: 19.01.2023).

References

1. *Apello YU.* Agile menedzhment. Liderstvo i upravlenie komandami. M.: Al'pina Pablisher, 2018.
2. *Artur B.U.* Teoriya slozhnosti v ekonomicheskoy nauke: inye osnovy ekonomicheskogo myshleniya // Terra Economicus. 2015. T. 13. № 2. S. 15—37.
3. *Arshinov V.I., Svirskij YA.I.* Slozhnostnyj mir i ego nablyudatel' // Filosofiya nauki i tekhniki. 2015. T. 20. № 2. S. 70—84.
4. *Boldachev A.* Tekhnologicheskaya, ekonomicheskaya, politicheskaya, kul'turnaya singulyarnosti: URL: <https://zonasingularn.livejournal.com/44126.html?ysclid=lfccx7s3c4332077470> (data obrashcheniya: 19.01.2023).
5. *Vedell-Vedellsborg T.* Problema ne v etom. M.: Al'pina, 2021.
6. *De Brabander L., Ini A.* Dumaj v drugih formatah. M.: Eksmo, 2020.
7. *Dzolo D.* Demokratiya i slozhnost': realisticheskij podhod. M.: Izd. dom Gos. un-ta — Vyssh. shk. ekonomiki, 2010.
8. *Dolyatovskij V.A., Gamalej YA.V.* Slozhnost' i neopredelenost' v upravlenii ekonomicheskimi sistemami: URL: https://revolution.allbest.ru/economy/00922696_0.html (data obrashcheniya: 19.01.2023).
9. Innovacionnaya slozhnost'. Paradigma slozhnosti v perspektive filosofskoj strategii ZHilya Deleza (Materialy «kruglogo stola») // Filosofiya nauki i tekhniki. 2016. T. 21. № 2. S. 149—181.
10. *Kaloshkina M., Ternbull D., Hejvud S.* Kak upravlyat' slozhnost'yu vnutri organizacii — Organizacionnye modeli i sistemy upravleniya. Funkcional'nye napravleniya // Vestnik McKinsey: URL: <http://vestnikmckinsey.ru/organizational-models-and-management-systems/Kak-upravlyat-slozhnostyu-vnutri-organizatsii?ysclid=lcrpm1yj5m629519948> (data obrashcheniya: 19.01.2023).
11. *Knyazeva E.* Strategii upravleniya dinamicheskoy slozhnost'yu // Forsajt. 2020. T. 14. № 4. S. 34—45.

12. *Kuzin D.V.* Sovremennyy menedzhment: nekotorye voprosy metodologii // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Ekonomika. 2022. № 3. S. 250—272.
13. *Kuzin D.V.* Strategicheskoe upravlenie smyslami // Ekonomicheskie strategii. 2015. №7.
14. *Kuzin D.V., Ponomarev I.P.* Upravlencheskoe myshlenie v novej real'nosti // Mir novej ekonomiki. 2021. № 2.
15. *Levina A., Rivz M., Levin S., Fink T.* Ukroshchenie slozhnosti: URL: <https://big-i.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/823824/> (data obrashcheniya: 19.01.2023).
16. *Osipov YU.M.* Ekonomika kak tvoryashchij haos // Filosofiya hozyajstva. 2017. № 1. C. 17—28.
17. *Osipov YU.M.* Ekonomika kak est' // Filosofiya hozyajstva. 2017. № 4. S. 11—28.
18. Seti 4.0. Upravlenie slozhnost'yu // Sb. st. po materialam mezhdunarodnyh nauchno-prakticheskikh konferencij v Moskve v 2018—2020. M: VCIOM, 2020.
19. *Taleb N.* Riskuya sobstvennoj shkuroj. Skrytaya assimetriya povsednevnoj zhizni. M.: Kolibri. Azbuka-Attikus, 2019.
20. *Florovskij G.* Puti russkogo bogosloviya. Parizh, 1937.
21. *Hromov-Borisov C.* Upravlenie slozhnost'yu. Operacionnaya sistema biznesa. M.: ID Grebennikova, 2012.